

CHIZMACHILIK FANIDAN TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARIDA KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARIDAN FOYDALANISH

¹Hayitov Javohir Maxtumqul og‘li, ²Muxamedxodjayeva Fazilat Axmatovna

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrasi
o‘qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tasvitiy san’at va muhandislik grafikasi
yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17433393>

Annotasiya. Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini to‘garak jarayonida qo‘llash xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Jumladan, ta‘lim jarayonida ta‘lim samaradorligini oshirish vositasi sifatida AKT imkoniyatlari tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), kompyuter texnologiyalari, AutoCad grafik dastur o‘quv jarayonida, bilimlarni tizimlashtirish.

Hozirgi vaqtda chizmachilik fanini o‘qitish yangi axborot texnologiyalari va dasturiy ta‘minot multimedia vositalaridan foydalanish orqali o‘qitish usullarini o‘zgartirishi ro‘y bermoqda. Shunday qilib, og‘zaki o‘qitish usulida kompyuter vositalaridan foydalanish sizga matnli ma'lumotlarni ekranda yetkazib berishi bilan birga (matn, ma'ruzachining nutqi) va turli xil rejimlarda bir xil tarkibni qayta-qayta takrorlash imkoniyatini yaratdi. Vizual rejimda siz nafaqat statik ma'lumotlar (tabiiy ob'ektlar, modellar, maketlar, to‘plamlar, jadvallar, plakatlarni, diagrammalar, rasmlar va boshqalar)ni namoyish qilishingiz mumkin. Metodlar nuqtai nazaridan faqatgina o‘quv materiallarini taklif etish balki talabalarning amaliy vazifalarni bajarishlari ya‘ni, bosqichma-bosqich tushuntirish va avtomatlashtirilgan namoyish, individual operatsiyalarni taklif qilish mumkin. axborot texnologiyalarining ta‘lim funksiyalari va didaktik imkoniyatlari to‘g‘risida; yangi o‘quv faoliyati tuzilmasi haqida; mobil qurilmalar yordamida darslarni tashkil qilish va o‘tkazish mumkin .

Kompyuter grafikasi – EHM boshqaruvida grafik ob’ektlarni kiritish, chiqarish, tasvirlash, o‘zgartirish va tahrirlashdir.

Kompyuter animasiyasi – ekranda tasvirlarni “jonlantirish”, kompyuterda dinamik tasvirlar sintezidir.

Kompyuter grafikasi – informatikaning mahsus qismi bo‘lib, dasturiy-apparat hisoblash komplekslari yordamida tasvirlarni yaratish va qayta ishlash usullari va vositalarini o‘rganadi.

Modellashtirish ikki o‘lchovli va uch o‘lchovli (2D va 3D). Ikki o‘lchovli va uch o‘lchovli modellashtirish dasturlari dizaynerlik va muxandislik ishlanmalari uchun qo‘l keladi. Bulardan tashqari bu dasturlarni uch o‘lchovli animasiya, poligrafik, taqdimot paketlari bilan to‘ldirish mumkin.

Modellashtirish dasturlari ichida WINDOWS muxitida ishlatiluvchi eng kuchli avtomatlashtirilgan loyixalash tizimi sifatida Autodesk firmasining AutoCad dasturini olish mumkin. Odatda, AutoCad ni avtomatlashtirilgan loyixalash tizimi(SAPR)ning grafik yadrosi sifatida qabul qiladilar. Dastur yordamida turli chiziq, yoy, matnlar xosil qilish, taxrirlash, 2D va 3D modellarni yaratish, loyixalash jarayonida vujudga keladigan ko‘pgipa muammolarning

yechimini avtomatlashtirish, xususiy ssenariy va makrokomandalar yaratib, aniq(konkret) masala va ilovalarga tizimni sozlash, adaptasiya qilish mumkin.

Chizmachilik fanidan to‘garak mashg‘ulotlarda o‘rganish jarayonida grafik topshiriqlarni yanada mustahkamlab o‘rganish, talabalarni yanada qoshimcha ishlash imkoniyati fazoviy tasavvurini orttirib olingan malumotlarni yanada mustahkamlash imkoniyati yaratiladi. Chizmachilik fani to‘garaklarida har bir talaba bilan individual shug‘ullanib ularning maqsadi va qiziqishidan kelib chiqib mavzular ketma ketligini tuzuladi. Talabalarni ijodkorlik qobiliyatini yanada shakillantirishda “Detalning shaklini dizayn asosida o‘yib olish konstruktiv o‘zgartirishga oid loyihalash” mavzusi keltirilgan bo‘lib, bu mavzu talabalarni grafik savodxonligini oshirishda judakata o‘rin tutadi. Quyida ushbu mavzuni samarador usulda grafik dasturlardan foydalanibo‘qitish keltirilgan.

Biror bir detal yoki buyumni chizmasini hosil qilish uchun detal shakliga ko‘ra dastlab gabarit o‘lchamlari asosida yaxlit bir qism olib undan keraksiz joylarini o‘yib olib tashlanadi Dastlab yuqorida tariflangan shaklni Auto CAD grafik dasturi yordamida uch o‘lchamli xolda chizib olamiz va kerakli qismlariga nuqta shaklidagi chiziqdan foydalanib o‘yib olish chiziqlari chiziladi. Ushbu chiziqlar orqali talabalarni detalni taxminiy xosil bo‘lish xolatini tasavvur qiladi (1a,b-chizma). Nuqtali chiziqlarni koordinata o‘qlariga mos xolatda berilgan shakldan o‘yib olinadi. Uning uchun Auto CAD grafik dasturida nuqtali chiziqlarni yopiq chiziq bilan yani uzulmagan chiziq bilan chegaralab olinadi va shu chegaralab olingan chiziqlari buyrug‘ yordamida keraklicha hajm beriladi (2a,b-chizma) kerakli hajm berilgandan so‘ng detaldan aynan shu qismlar o‘yib olinadi.

(1a,b-chizma).

Buning uchun grafik dasturdagi o‘yib olish buyrug‘dan foydalanamiz. Bu buyruq orqali grafik dasturda chizilgan modellarni keraksiz qismlarini o‘yib olish uchun qo‘llaniladi. Qo‘llanish tartibi dastlab asosiy model tanlab olinadi hamda **Enter** tugmasi bosilib, so‘ngra o‘yib olinuvchi qism tanlanadi va yana **Enter** tugmasi bosiladi (3a,b-chizma). Natijada dastlab berilgan modelning ortiqcha qismlari olib tashlanadi va biz loyihalamoqchi bo‘lgan detalning konstruktiv holati xosil qilinadi.

(2a,b-chizma)

(3a,b-chizma).

Quyida yuqorida tasvirlangan detal kabi variantlar keltirilgan bo‘lib ushbu variantlardan talabalarni bilimni sinashda foydalanish mumkin.

O‘qituvchi yuqorida keltirilgan usuldan foydalanib Auto CAD grafik dasturi yordamida talabalarni bilim bersa odatdagi ananaviy usulda o‘tilgan darslardan bir necha barobar yuqori samaraga erishadi. Ananaviy usulda doskada chizmani talabalarga chizib uni tasvirlab ko‘rsatish talabalarda ko‘p vaqt va yuqori malakanitalab qiladi. Chizmalarni grafik dasturlar yordamida chizish ham vaqtni tejaydi hamda chizmalari aniq va sifatli chizishni taminlaydi va talabalarni tasovvirini oshirishda xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2020 yil 28-aprelda “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” deb nomlangan №PQ-4699 qarori.
2. Murodov, Sh.K va boshkalar, (2020). Chizma geometriya. Oliy pedagogika o‘kuv yurtlari uchun darslik, Toshkent, ”Iqtisod-moliya”.
3. Hayitov, J. M. O. G. L. (2022). Muhandislik grafikasi fanlarini axborot-kommunikasiya texnologiyalari yordamida o‘qitish orqali talabalarni ijodkorlik qobiliyatini oshirish. *Science and Education*, 3(11), 760-767.